

JAHON IQTISODIYOTIDA INNOVATSION RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,

Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha PhD, dotsent v.b.

e-mail: j.fayzullaev@nuu.uz

ORCID ID: 0000-0002-2870-307X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18976967>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jahon iqtisodiyotining innovatsion rivojlanish tendensiyalari, ustuvor yo‘nalishlari va omillari tahlil qilingan.

KALIT SO‘ZLAR

innovatsion rivojlanish, milliy innovatsion tizim, ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari (ITTKI), innovatsion klasterlar, texnologik ukladkalar, sanoat inqiloblari, venchur moliyalashtirish, intellektual mulk.

ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Файзуллаев Жонибек Негматуллаевич

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

PhD, и.о. доцента.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются тенденции, приоритетные направления и факторы инновационного развития мировой экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

инновационное развитие, национальная инновационная система, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), инновационные кластеры, технологические уклады, промышленные революции, венчурное финансирование, интеллектуальная собственность.

INNOVATIVE DEVELOPMENT TRENDS IN THE GLOBAL ECONOMY

Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich

National University of Uzbekistan after named Mirzo Ulugbek

PhD in Economics, acting associate professor

ABSTRACT

This article analyzes the innovative development trends, priority areas and factors of the world economy.

KEYWORDS

innovative development, national innovation system, research and development (R&D), innovative clusters, technological paradigm, industrial revolutions, venture financing, intellectual property.

Kirish. Bugungi globallashuv va shiddatli texnologik o'zgarishlar davrida innovatsion rivojlanish jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlovchi yetakchi omilga aylanmoqda. Iqtisodiyotning barqaror o'sishi masalasi bilan birgalikda global darajadagi ijtimoiy va ekologik muammolarga yechim topishda yangi g'oyalar, texnologiyalar va boshqaruv usullarini yaratish hamda joriy etishning ahamiyati ortib bormoqda. Innovatsiyalar milliy iqtisodiyotlarning tuzilishini tubdan o'zgartirib, mehnat unumdorligini oshirmoqda, yangi bozorlarni ochmoqda va aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Ma'lumki, iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish modeli bilimlar va inson kapitali resurslaridan keng foydalanib, fan-texnika taraqqiyoti va innovatsiyalar shaklidagi o'sish omillari asosida milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish yo'lidir [9]. Bunday rivojlanish modeliga o'tishda jahon iqtisodiyotining innovatsion rivojlanish tendensiyalarini chuqur tahlil qilish, innovatsion jarayonlarning asosiy yo'nalishlarini, shakllarini va ularning iqtisodiy samaralarini o'rganish hozirgi va kelajakdagi iqtisodiy siyosatni shakllantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt, "yashil" texnologiyalar, raqamli platformalar kabi innovatsiyalar global iqtisodiy makonni qayta belgilayotgan bir paytda, ushbu jarayonlarni ilmiy asosda tushunish dolzarb hisoblanadi.

Mazkur ilmiy maqola, jahon iqtisodiyotidagi innovatsion rivojlanishning zamonaviy tendensiyalarini aniqlash orqali iqtisodiyotni innovatsion yo'lga o'tkazishning nazariy asoslarini boyitishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari. Jahonda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarda innovatsiyalar va fan-texnika yutuqlarining iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishdagi o'rnini tizimli tahlil qilish masalasi global muammo sifatida o'rganilmoqda. Jumladan, milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlanish modeliga o'tkazgan mamlakatlarda tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish jarayonlarini innovatsion jihatdan texnik va texnologik qurollantirish, sun'iy intellekt, mikrochiplar, nanotexnologiyalar, biotexnologiyalar, qayta tiklanuvchi resurslar, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida tashkil

etish orqali istiqbolda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash masalasi ilmiy tadqiqot ishlarining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Fan-texnika va texnologiyalarning turli davrlardagi rivojlanishi natijasida iqtisodiy munosabatlarning tubdan o'zgarishiga va iqtisodiy rivojlanish sifatining yanada oshishiga ta'siri bo'yicha tendensiyalar bir qator tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilingan. Jumladan, N.D. Kondratyev [1], G.G. Golovenchik [2], K. Shvab [2], D.S. Lvov va S.Y. Glazyev [4] kabi tadqiqotchilar jahon iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishini turli bosqichlardagi texnologik o'zgarishlariga, sanoat inqiloblariga va texnologik ukladlarga bog'lab tahlil qilishgan. Jahon intellektual mulk tashkilotining (JIMT) har yillik hisobotlarida muntazam ravishda jahon iqtisodiyotida innovatsion rivojlanish ko'rsatkichlari dinamikasi bo'yicha keng qamrovli statistik ma'lumotlar va mamlakatlarning innovatsion rivojlanish darajasi bo'yicha "Global innovatsiya indeksi" reytingi e'lon qilib boriladi [5, 6, 7, 8].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy tadqiqotlarda jahon iqtisodiyoti innovatsion rivojlanishining nazariy-uslubiy asosini ishlab chiqish va global tendensiyalarni tahlil qilishga qaratilgan. Biroq, jahon iqtisodiyoti innovatsion rivojlanishining bugungi ustuvor yo'nalishlarini aniqlash dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda.

Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi turli bosqichlardagi sanoat inqiloblariga va texnologik ukladlarga bog'lab tahlil qilgan G.G. Golovenchik "sanoat inqilobi o'zidan oldingi inqilob yutuqlariga tayangan holda keyingi inqilob uchun shart-sharoitlar yaratib, jahon hamjamiyatini va alohida mamlakatni, jumladan, davlatni, tadbirkorlik subyektlarini va ular o'rtasidagi munosabatlarni, davlatning boshqaruv va tartibga solish mexanizmlarini, iqtisodiyot va ijtimoiy tizimni, insonning ichki va tashqi dunyosini, oilani va oila ichidagi munosabatlarni tubdan o'zgartiruvchi inqilob, texnologik uklad esa iqtisodiyotning texnologik tarkibiy tuzilishida ajralib turadigan, bir xil turdagi texnologik zanjirlar orqali bir-biri bilan bog'langan va takrorlanadigan yaxlitlikni tashkil etuvchi texnologik agregatlar guruhi" [1] deb ta'rif bergan. Shuningdek, sanoat inqiloblari va texnologik

ukladlarning rivojlanish davrlari va xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilib, ularning farqli jihatlarini ajratib ko‘rsatadi (1-jadval).

Birinchi sanoat inqilobi davrida avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish qo‘l mehnatiga asoslangan ishchi kuchini siqib chiqara boshladi, inson mehnatining mashinalar bilan uyg‘unlashish jarayonlari boshlangan. Ikkinchi sanoat inqilobi davridan boshlab innovatsion jarayonlar tizimli va boshqariluvchan xususiyatlarga ega bo‘la boshlagan.

Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish modelining zamonaviy xususiyatlari uchinchi sanoat inqilobidan boshlab namoyon bo‘la boshladi. Aynan shu davrdan boshlab bilimlarning keng tarqalishi va

ishlab chiqarish bilan birlashishi iqtisodiy o‘shishni ta‘minlovchi asosiy omilga aylandi. Mutaxassislarning baholashlaricha, XX asrning ikkinchi yarmida insoniyat ega bo‘lgan bilimlar hajmi har 20 yilda ikki baravardan oshib borgan, shuningdek, 2010-yilgacha bo‘lgan davrda insoniyatning tarixan egallagan bilimlari hajmining 90 foizi uchinchi sanoat inqilobi davrining so‘nggi 30 yili ichida o‘zlashtirilgan [10]. Mehnat unumdorligi ko‘rsatkichi 1870-1920-yillarda ikki baravar oshgan bo‘lsa, undan keyingi davrlarda har 25 yil ichida ikki baravardan oshib bordi [7].

1-jadval

Texnologik ukkladlar va sanoat inqiloblari [1]

Texnologik ukkladlar	Sanoat inqiloblari	Asosiy o‘shish manbasi	Omillar umumiy mahsuldorligining o‘rtacha yillik o‘shishi, %
I	1-sanoat inqilobi: 1770-1840-yillar: bug‘ va yigiruv ishlab chiqarishi davri	bug‘ mashinalari, yigiruv va to‘quv mashinalari, metallurgiya, tokarlik uskunalari	≈ 1,5–2,0
II	2-sanoat inqilobi: 1860-1900-yillar: po‘lat va to‘xtovsiz ishlab chiqarish davri	telegraf, temir yo‘llar, ichki yonuv dvigateli, konveyer usuli	
III	1900-1910-yillar: elektr davri	qora metallurgiya, og‘ir muhandislik, elektr, noorganik kimyo, avtomobilsozlik	≈ 1,0
	1920-yillar: elektr davri		≈ 2,0
IV	1930-yillar: neft davri	neft va gazni ishlab chiqarish va qayta ishlash, organik kimyo, aviasozlik, ichki yonuv dvigateli	≈ 3,0
	1940-yillar: neft davri		≈ 2,5
	3-sanoat inqilobi: 1950-1970-yillar: avtomatlashtirish davri		kompyuterlar, mikroelektronika, atom energetikasi, robotlar
V	1970-2010-yillar: shaxsiy kompyuterlar va internet davri		≈ 1,5
VI	4-sanoat inqilobi: 2010-2060-yillar: raqamli iqtisodiyot va NBIC-texnologiyalari davri	NBIC (nano-, bio-, info- va kogno-) texnologiyalar, genetika, 3D printerlar, dronlar, qayta tiklanuvchi energiya, internet buyumlar, sun‘iy intellekt	-

K. Shvab 2010-yildan boshlangan to‘rtinchi sanoat inqilobi va oltinchi texnologik ukkladning mazmuni va xususiyatlarini quyidagicha tavsiflaydi: “to‘rtinchi sanoat inqilobi mobil internetning keng tarqalishi, ishlab chiqarish vositalari narxining arzonlashishi va o‘lchamlarining kichrayishi, sun‘iy intellekt, bulutli texnologiyalar, jismoniy, raqamli va biologik innovatsiyalarning uyg‘unlashuvi bilan tavsiflanadi, oltinchi texnologik ukklad mahsulotning butun hayotiylik sikli davomida qiymat zanjiri tashkil etishning va boshqarishning yangi darajasini, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida

yangi bilimlar va texnologiyalarning rivojlanishi va integratsiyalashuvini ifodalovchi yangi konsepsiyadir” [3].

To‘rtinchi sanoat inqilobining dastlabki o‘tgan qisqa muddatli davrida barqaror innovatsion rivojlanish hisobiga mehnat unumdorligi ko‘rsatkichining 2010-2024-yillarda o‘rtacha yillik o‘shishi 1,79 %ni tashkil etdi. Joriy texnologik ukkladning ustuvor yo‘nalishlaridan bo‘lgan raqamli iqtisodiyot va qayta tiklanuvchi energetika barqaror rivojlanib bormoqda. Jumladan, ushbu davrda elektron batareyalar narxi yiliga o‘rtacha 16,9 %ga

arzonlashib bordi, elektr transport vositalari hajmi yiliga o‘rtacha 69,12 %dan o‘ydi. 2010-2023-yillarda robotlar va avtomatlashtirish texnologiyalari o‘rtacha yillik 10,99 %dan o‘ydi, qayta tiklanadigan energiya tannarxi tushib bordi, jumladan, quyosh fotoelektrik energiyasi tannarxi yiliga o‘rtacha 15,3 %dan, shamol energiyasi tannarxi esa o‘rtacha 7,3 %dan pasaydi [5, 6, 7, 8].

Jahon iqtisodiyoti innovatsion rivojlanishining joriy bosqichida innovatsion yetakchilik Shimoliy Amerika va Yevropa mamlakatlaridan Osiyo va Tinch okeani mintaqasi mamlakatlariga o‘tib bormoqda. Jumladan, jahondagi “Top 100

innovatsion klasterlar”ning 24 tasi Xitoyda, uchtasi Yaponiyada va yana uchtasi Koreya Respublikasida joylashgan bo‘lib, ushbu klasterlarning to‘rttasi “top beshlik”dan joy olgan. Osiyo innovatsion klasterlari jahondagi umumiy patent arizalari sonidagi va global ilmiy nashlar sonidagi ulushi bo‘yicha yaqqol yetakchilik qilib kelmoqda. Venchur moliyashtirish bo‘yicha yetakchilik AQSh va Buyuk Britaniya innovatsion klasterlarida bo‘lsa-da, Xitoy, Yaponiya va Koreya Respublikasi klasterlari ham salmoqli ulushlarga ega (2-jadval).

2-jadval

Jahonning “Top 10 innovatsion klasterlari” va ularning asosiy ko‘rsatkichlari [5]

Reyting	Klaster nomi	Jahon ilmiy nashrlaridagi ulushi	Jahon patent arizalaridagi ulushi	Jahon venchur bitimlaridagi ulushi
1	Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou	2,4%	9,0%	2,9%
2	Tokyo–Yokohama	1,4%	10,3%	2,2%
3	San Jose–San Francisco	0,7%	3,9%	6,9%
4	Beijing	4,0%	3,8%	2,9%
5	Seoul	1,7%	5,4%	3,1%
6	Shanghai–Suzhou	2,5%	3,3%	3,7%
7	New York City	0,9%	1,0%	4,8%
8	London	0,7%	0,5%	4,4%
9	Boston–Cambridge	0,9%	1,5%	2,0%
10	Los Angeles	0,5%	0,9%	2,5%

Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozidan 2021-yilgacha jahonda jami ITTKIga xarajatlar va korxonalarining ITTKI xarajatlari hajmi global YaIMga nisbatan yuqori sur‘atlarda o‘shish tendensiyasiga ega bo‘ldi. 2020-yilda global YaIM 3,3 %ga pasaygan bo‘lsa-da, ITTKI xarajatlari AQSh va Xitoydagi yuqori o‘shish hisobiga 3,2 %ga

o‘ydi. 2023-yilgacha ITTKIga sarflangan jami va korxonalarining ITTKI xarajatlari hajmi global YaIM hajmiga nisbatan yuqori sur‘atlarda o‘shishda davom etgan bo‘lsa-da, 2022-yildan xarajatlar hajmlarining o‘shish sur‘atlari sekinlashib bordi va 2024-yilga kelib, jahon YaIMi o‘shish sur‘atidan pastroq ko‘rsatkichlar kuzatildi (1-rasm).

1-rasm. Jahonda ITTKIga yalpi xarajatlar va YaIM hajmining o‘shish sur‘atlari, o‘tgan yilga nisbatan, foizda [5]

Koronavirus pandemiyasi davrida global YaIM hajmi pasaygan bo'lsa-da, innovatsion faoliyat sohasiga va innovatsiyalarni yuqori o'zlashtirgan tarmoqlarga sanitar inqirozning salbiy ta'siri kam bo'ldi. COVID-19 pandemiyasining innovatsion jarayonlarga ta'siri innovatsion faoliyatning turli yo'nalishlariga har xil ta'sir ko'rsatdi. Jumladan, transport va turizm tarmoqlarida innovatsion xarajatlar kamaygan holda farmatsevtika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) tarmoqlarida innovatsion investitsiyalar hajmi ikki baravar oshdi [8].

Jahonda amalga oshirilgan ITTKI xarajatlarining tarmoqlar bo'yicha o'sish sur'atlari tahlil qilinganda, dasturiy ta'minot va AKT xizmatlari sohasida juda yuqori darajadagi o'sish suratlari kuzatilayotganligini, jumladan, 2018-2024-yillar davomida 2 baravardan ko'proqqa oshganligini ko'rish mumkin. Qurilish va sanoat metallari tarmoqlarida ham 2018-2023-yillarda juda yuqori o'sish sur'atlari qayd etilgan bo'lsa-da, 2024-yilda pasayish kuzatilgan. Shuningdek, sayohat, dam olish va shaxsiy buyumlar, avtomobillar bo'yicha ham ITTKI xarajatlari 2024-yilda kamaygan (2-rasm).

2-rasm. Jahonda ITTKIga xarajatlarning tarmoqlar bo'yicha o'sish tendensiyalari, 2018-yilga nisbatan, foizda [5]

To'rtinchi sanoat inqilobining dastlabki bosqichidagi tendensiyalardan kelib chiqib, innovatsiyalar va fan-texnika yutuqlarining kelgusi istiqbolda barqaror iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlariga aylanishi borasidagi pessimistik va optimistik qarashlar shakllanmoqda.

Ayrim texnologik pessimistlarning fikriga ko'ra, innovatsiyalar taklifi kamayib bormoqda, innovatsiyalarga aylanadigan g'oyalarni topish esa tobora qiyinlashmoqda, mavjud innovatsiyalar omillar mahsuldorligining oshishiga oldingi texnologik ukladlardagi innovatsiyalar kabi yuqori ta'sir ko'rsatmayapti [11].

Innovatsiyalarga yo'naltirilayotgan katta hajmdagi investitsiyalarga qaramasdan yangi innovatsiyalarni ishlab chiqish va rivojlantirish ko'p xarajat talab qiluvchi ishga aylanib borayotganligi,

fan-texnika taraqqiyoti sur'atlari sekinlashib va ITTKIning mahsuldorligi pasayib borayotganligi haqidagi yondashuvlar ham mavjud [12].

Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlari ham fan-texnika taraqqiyoti sur'atlari sekinlashib borayotganligini tasdiqlaydi. Jumladan, fan-texnika taraqqiyoti sur'atlarini ifodalovchi omillar umumiy mahsuldorligining global iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi 2001-2007-yillarda +1,5 %dan yuqori bo'lgan bo'lsa, 2020-2023-yillarga kelib +0,6 %gacha pasayib ketdi. Tahlil qilingan davr davomida kapital hajmi jahonda iqtisodiy o'sishdagi hissasi bo'yicha yetakchi omil bo'lib, omillar umumiy mahsuldorligi mehnat omiliga nisbatan ko'proq hissa qo'shib kelgan (3-rasm).

3-rasm. Jahon YaIMi o'sishida omillar hissalari, %da [13]

ITTKI mahsuldorligi ITTKIga qilingan xarajatlarning YaIMdagi ulushi sifatida aniqlanishidan kelib chiqib, uning dinamikasi bo'yicha tahlillar amalga oshirilganda ITTKI mahsuldorligi pessimistik yondashuvlardagidek emas, aksincha, 2010-yilgacha bo'lgan davrda pasayib, 2010-yildan so'ng oshib borayotganligi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichning jahondagi o'rtacha qiymati 2010-2024-yillarda 2,01 %dan 2,67 %gacha, yuqori daromadli mamlakatlarda 2,32 %dan 2,92 %gacha, o'rta yuqori daromadli mamlakatlarda 1,20 %dan 2,14 %gacha oshib borgan. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha Koreya Respublikasi jahonda

yetakchilik qilib kelmoqda. Dunyoning eng yirik iqtisodiyotlari bo'lgan AQSh va Xitoy jahonda ITTKIga eng ko'p xarajatlarni qiladigan mamlakatlar (jahon ITTKI xarajatlardagi ulushi mos ravishda 47% va 18%) bo'lsalar-da, ushbu xarajatlarning YaIMdagi ulushi ko'rsatkichi bo'yicha Koreya Respublikasidan sezilarli darajada past ko'rsatkichga ega bo'lib kelishmoqda, jumladan eng yaqin ta'qibchi AQSh +1,62 %bandga past ko'rsatkichga ega bo'lib turibdi. Xitoyda ushbu ko'rsatkich 2010-2022-yillarda 1,71 %dan 2,56 %gacha oshgan bo'lsa-da, jahondagi o'rtacha darajadan past qiymatda bo'lib kelmoqda (4-rasm).

4-rasm. Jahonda ITTKI xarajatlarning YaIMdagi ulushi, %da¹

¹ Jahon banki ma'lumotlari (<https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS>) asosida muallif tomonidan tuzildi.

Bundan tashqari, ayrim texnologik pessimistlar bugungi innovatsion tizimlarni oldingidek samarali emas deb hisoblashmoqda. Buni jahonda ITTKIga sarflanayotgan yalpi xarajatlar hajmi ortib borayotgan bo'lsa-da, ixtirolar soni kamayib borayotganligi asoslashmoqda [14]. Yirik firmalar o'zlarining ITTKIni amalga oshirishdan ko'ra universitetlarning tadqiqot loyihalarini litsenziyalashni afzal ko'rishayotgani, xususi tadqiqot imkoniyatlarining pasayishi oqibatida bozordagi innovatsiyalar va laboratoriyadagi ilmiy kashfiyotlar o'rtasidagi bog'liqlik zaiflashishi natijasida innovatsiyalarni yaratish, o'zlashtirish va uning iqtisodiyotga ta'sir qilish tezligi va samaradorligi pasayayotganligi borasidagi qarashlar ham mavjud [15].

Shuningdek, ayrim mutaxassislar fikriga ko'ra, yaratilayotgan yangi innovatsion texnologiyalar oldingi davrlardagidek inqilobiy xususiyatga ega emas. Jumladan, o'tgan texnologik ukladlardagi ichki yonuv dvigateli, elektr, samolyotlar kabi buyuk ixtirolar agrar iqtisodiyotdan sanoatlashgan iqtisodiyotga qisqa muddatda o'tish imkonini berdi va keyinchalik xizmatlarga asoslangan iqtisodiyotning rivojlanishiga olib kelgan edi. Bugungi innovatsiyalar bu borada hanuzgacha tarixiy innovatsiyalar kabi katta natijalar keltirmadi [16].

Albatta, texnologik pessimistlarning yondashuvlariga qo'shilmasdan, bir qator optimistik qarashlarni ilgari surayotgan ko'plab mutaxassislar ham mavjud. Ayrim texnologik optimistlar omillar umumiy mahsuldorligining eksponensial o'sish ko'rsatkichini turli davrlarning innovatsion rivojlanish samaradorligini baholash uchun noto'g'ri yondashuv deb hisoblashadi va buning o'rniga jon boshiga YaIM yoki mehnat unumdorligi ko'rsatkichlaridan foydalanishadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, iqtisodiyotdagi mahsuldorlik eksponensial oshmasligi takidlanadi, shuningdek 1970-yillargacha bo'lgan o'sish sur'atlarini kelajak uchun mezon sifatida qo'llash noto'g'ri bo'lib, XIX-XX asrlardagi o'sish sur'atlari me'yor emas, balki istisno ekanligi aytib o'tiladi [17].

JIMT ma'lumotlariga ko'ra, aholi jon boshiga YaIM ko'rsatkichi 1300-1819-yillarda o'rtacha 0,2 % dan, 1820-1949-yillarda 1,1 %dan oshgan bo'lsa, 1950-2021-yillarda 1,9 %dan o'sgan [7]. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra esa ushbu ko'rsatkich 2010-2024-yillarda 1970-2009-yillardagi 1,6 %lik o'rtacha o'sishdan biroz bo'lsa-da yuqoriroq 1,9 %lik real o'sishga erishdi². Ushbu tendensiyalar

yuqoridagi optimistik qarashlarning o'rinli ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, dunyoning bir qator yirik iqtisodiyotga ega mamlakatlarida 1970-yilga qaraganda mehnat unumdorligi o'sish suratlari sekinlashgan bo'lsa-da, bugungi kunga qadar bir necha baravar oshgan (5-rasm).

² Jahon banki ma'lumotlari (World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG>) asosida muallif tomonidan hisoblandi .

5-rasm. Dunyoning ayrim yirik iqtisodiyotlarida 1970- va 2021-yillarda mehnat unumdorligi (xarid qobiliyati pariteti bo‘yicha 2021-yildagi xalqaro dollarda ifodalangan real YaIMning bir ishchiga to‘g‘ri keluvchi nisbati) [7]

Jahonda mehnat unumdorligi 2024-yilda 2,5% oshdi va 2010-2024-yillardagi o‘rtacha o‘sish sur‘atlaridan yuqori darajadir [5].

Ushbu tendensiyalardan bugungi kunda past sur‘atlarda o‘sayotgan mehnat unumdorligi kelajakda sezilarli yaxshilanishlarga olib kelishini kutish mumkin va yuqorida ko‘rib chiqilgan optimistik qarashlarni haqiqatda ilmiy asosga ega deb hisoblash mumkin.

Ayrim optimist mutaxassislarining fikriga ko‘ra, yirik fan yutuqlari allaqachon katta natijalarga erisha boshlagan, ularning barcha sanoat tarmoqlaridagi innovatsiyalarga aylanish potentsiali avvalgi innovatsiyalar va mahsuldorlik sur‘atlari bilan teng yoki undan yuqoridir. Ular bunday yutuqlarga qayta tiklanuvchi energiya (shamol, quyosh, geotermal energiya bilan bog‘liq va batareya texnologiyalari) tannarxining pasayib borayotganligini, raqamli (sun‘iy intellekt) va nanotexnologiyalarning jadal rivojlanib borayotganligi, kosmik tadqiqotlar tannarxining pasayishini misol keltirishadi [18].

Texnologik optimistlar keltirayotgan asosiy mezonlardan yana biri innovatsiyalarning firma, tarmoq, mintaqa va xalqaro darajada notekis tarqalishi bilan bog‘liq muammolar mavjudligi sharoitida ularning tarqalishi bo‘yicha ulkan potentsial ham mavjud bo‘lib, bu orqali erishilmagan mahsuldorlik o‘shishiga erishish uzoq vaqtni talab etadi. Sun‘iy intellekt, kvant hisoblash, yangi materiallar yoki bioinformatika yutuqlari istiqbolli bo‘lib, iqtisodiy mahsuldorlikning yuqori sur‘atlarda o‘shishiga o‘z hissasini qo‘shishiga o‘nlab yillar ketishi mumkin.

Yana bir guruh optimistlar fikriga ko‘ra, bugungi kundagi iqtisodiy mahsuldorlik to‘liq baholanmayotganligi yoki butunlay noto‘g‘ri baholanayotgan bo‘lishi mumkin. YaIMni hisoblash metodologiyasi tarixan turlicha bo‘lgan va yillar

davomida takomillashtirib borilgan. Ikkinchi jahon urushidan keyingi dastlabki davrlarda iqtisodiyot asosan mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan bo‘lsa, bugungi kunda iqtisodiyot tarkibida xizmatlar sohasi ulushi yuqoridir. Bugun xizmatlarning turli innovatsion shakllari yo‘lga qo‘yilayotgan sharoitda, ularning qiymati, shuningdek, nomoddiy aktivlarga investitsiyalar qiymatlarini baholash bilan bog‘liq masalalar murakkablashib bormoqda [19]. Bunday sharoitda to‘la baholanmagan xizmatlar hisobiga YaIM to‘liq baholanmaydi va YaIM asosida aniqlanadigan mahsuldorlik ko‘rsatkichlari qiymati ham pasayadi.

Xulosa. Jahon iqtisodiyotida innovatsion rivojlanish jarayonlari so‘nggi o‘n yillikda tubdan yangi bosqichga ko‘tarilib, global iqtisodiy o‘shishning asosiy drayveriga aylanmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, to‘rtinchi sanoat inqilobi va oltinchi texnologik ukhad sharoitida raqamli texnologiyalar, NBIC-texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya, sun‘iy intellekt va biotexnologiyalar ta‘siri jadal kuchayib bormoqda. Mazkur jarayonlar innovatsion mahsulotlar tannarxining pasayishi, yangi sanoat tarmoqlarining shakllanishi, mehnat unumdorligi va iqtisodiy samaradorlikning bosqichma-bosqich oshishiga sabab bo‘lmoqda.

Global statistik ma‘lumotlarning tahlili innovatsion yetakchilikning geografik dinamikasida sezilarli siljishlar kuzatilayotganini tasdiqlaydi: AQSh va Yevropa o‘rnini tobora ko‘proq Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya hamda Osiyo-Tinch okeani mintaqasi mamlakatlari egallamoqda. Venchur moliyalashtirish, ITTKI xarajatlari va patent faolligi bo‘yicha aynan ushbu mintaq klasterlari jahon innovatsion manzarasini qayta shakllantirmoqda.

Shu bilan birga, global ilmiy hamjamiyatda innovatsion rivojlanishning kelajak istiqbollari borasida ikki asosiy yondashuv — texnologik pessimizm va texnologik optimizm — mavjud. Pessimistik yondashuvlar fan-texnika taraqqiyotining sekinlashuvi, ITTKI mahsuldorligining pasayishi va inqilobiy innovatsiyalar kamayganini asos qilsa, optimistik yondashuvlar qayta tiklanuvchi energiya, sun’iy intellekt, nanotexnologiyalar, genetika va raqamli platformalarning ulkan potensialini ta’kidlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, pessimistlarning ayrim farazlariga qaramay, mehnat unumdorligi, aholi jon boshiga YaIM, YaIMda

ITTKI ulushi kabi ko’rsatkichlarda so’nggi yillarda ijobiy dinamika kuzatilmoqda. Bu esa kelgusida global innovatsion rivojlanishning yuqori salohiyatga egaligidan dalolat beradi.

Umuman olganda, jahon iqtisodiyotining innovatsion rivojlanish tendensiyalari iqtisodiyotning tarkibiy transformatsiyalashuvini, bilim talab qiluvchi tarmoqlarning kengayishini va ilm-fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasining chuqurlashuvini tezlashtirmoqda. To’rtinchi sanoat inqilobining hozirgi erda bosqichi shuni ko’rsatadiki, kelgusi o’n yilliklarda innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy taraqqiyotga ta’siri keskin kuchayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды Н.Д. Кондратьев; Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред. колл.: Абалкин Л.И. (пред.) и др.; сост. Яковец Ю.В. [Текст] — М.: ЗАО "Издательство "Экономика". 2002. - 767 с.
2. Головенчик, Г.Г. Цифровизация белорусской экономики в современных условиях глобализации / Г.Г. Головенчик. – Минск: Изд. центр БГУ, 2019. – 257 с. Ст. 35.
3. Шваб, К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. – М.: Эксмо, 2016. – 138 с.
4. Львов, Д. С. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП / Д. С. Львов, С. Ю. Глазьев // Экономика и математические методы. – 1986. – № 5. – С. 793–804.
5. World Intellectual Property Organization (WIPO) (2024). Global Innovation Index 2025: Innovation at a Crossroads. Geneva: WIPO. DOI: 10.34667/tind.58864.
6. World Intellectual Property Organization (WIPO) (2024). Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship. Geneva: WIPO. 10.34667/tind.50062.
7. World Intellectual Property Organization (WIPO) (2022). Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth? Geneva: WIPO. – 87 p. P-65. // DOI 10.34667/tind.46596.
8. WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization.
9. Fayzullayev J.N. Milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi: mohiyati va xususiyatlari // “Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti” ilmiy-amaliy jurnali, №5 (7), 2025. 52-57.
10. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития российской экономики в условиях глобального кризиса. — М., Экономика. 2010. – 287 с.
11. Bloom, Nicholas, Charles I. Jones, John Van Reenen, and Michael Webb. 2020. "Are Ideas Getting Harder to Find?"// American Economic Review #110 (4): 1104–44. DOI: 10.1257/aer.20180338.
12. Collison, P. and M. Nielsen (2018). Science Is Getting Less Bang for Its Buck //The Atlantic, November 16, 2018. www.theatlantic.com/science/archive/2018/11/diminishing-returns-science/575665/.
13. International Monetary Fund. 2024. World Economic Outlook— Steady but Slow: Resilience amid Divergence. Washington, DC. April.
14. Arora, A., S. Belenzon and A. Pataconi (2018). The decline of science in corporate R&D// Strategic Management Journal, 39(1): 3–32.
15. Arundel, A., S. Athreye and S. Wunsch-Vincent (eds) (2021). Harnessing Public Research for Innovation in the 21st Century: An International Assessment of Knowledge Transfer Policies (Intellectual Property, Innovation and Economic Development). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108904230.
16. Gordon, R. (2012). Is US Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds. NBER Working Paper No. 18315. National Bureau of Economic Research.
17. Philippon, T. (2022). Additive Growth. NBER Working Paper No. w29950. National Bureau of Economic Research: <https://ssrn.com/abstract=4086241>.
18. Cowen, T. (2020). What might an end to the Great Stagnation consist of? Marginal Revolution: <https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2020/12/why-did-the-great-stagnation-end.html>.
19. Brynjolfsson, E. and G. Petropoulos (2021). The coming productivity boom. //MIT Technology Review.